

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA SALA DE ESPERA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ABORDAGEM PARA O FORTALECIMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO

Ana Luísa Gonçalves Felipe - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – ana.felipe@ufnt.edu.br

Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - carolina.miranda@ufnt.edu.br

Verissa Martins Teixeira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)- Verissa.teixeira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses traz inúmeros benefícios para o binômio mãe e bebê, no entanto, sua prevalência ainda está abaixo do recomendado pela OMS. O desmame precoce é um desafio multifatorial, influenciado pela falta de orientação no pré-natal e pela dificuldade de conciliar trabalho e amamentação. Apesar do amparo legal, persistem desafios na garantia da lactação. A educação em saúde na atenção primária é fundamental para fortalecer o apoio às lactantes e incentivar a continuidade da amamentação. **OBJETIVOS:** Descrever a experiência vivenciada por alunos do internato de medicina durante a atividade de educação em saúde para gestantes em uma unidade básica de saúde (UBS) situada em Araguaína, Tocantins. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado no internato de medicina do módulo preventiva e social, com palestra intitulada “Reduzindo a lacuna: apoio à amamentação para todos” na UBS Senador Benedito Ferreira. A ação envolveu três acadêmicos do décimo período de medicina, uma médica e uma enfermeira, utilizando o projeto de sala de espera como modelo assistencial. A ação ocorreu no período vespertino, no momento de espera de consultas de pré-natal das gestantes, em agosto de 2024 em apoio ao Agosto Dourado. **RESULTADOS:** Na ação três eixos foram abordados: a importância do leite materno, a prática da amamentação (posição correta, benefícios para mãe e bebê) e um relato da médica preceptora sobre sua experiência conciliando vida profissional e lactação. A ação educativa proporcionou uma experiência enriquecedora tanto para os acadêmicos quanto para as gestantes. Os estudantes puderam refletir de forma mais profunda sobre a relevância do aleitamento materno e a importância de iniciativas de esclarecimento e apoio. Para as gestantes, a atividade na sala de espera foi essencial, permitindo a aquisição de novos conhecimentos e a desconstrução de mitos, como a ideia de “leite fraco” e a necessidade de complementação com fórmula sem orientação médica. O momento final foi dedicado a esclarecer dúvidas, gerando uma interação maior do que o esperado. Apesar das informações oferecidas e obtidas, muitas mães ainda demonstraram insegurança, refletindo crenças populares, como a ideia de “leite fraco” e preocupações sobre amamentação após a licença-maternidade. **CONCLUSÃO:** A ação trouxe benefícios no que tange a atualização científica e conhecimento sobre os saberes da vida cotidiana aos envolvidos e, ratificou a necessidade de estimular e orientar a educação em saúde e principalmente a continuidade do aleitamento materno.

Palavras-chaves: Aleitamento materno, gestantes, educação em saúde.

REFERÊNCIAS:

ALVES-SANTOS, N. H. et al.. General methodological aspects in the Brazilian National Survey on Child Nutrition (ENANI-2019): a population-based household survey. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 8, p. e00300020, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00300020> Acesso em: 11 mar. 2025.

FERREIRA, Fabiana Angelo et al. Aleitamento materno exclusivo: empecilhos apresentados por primíparas. **Revista de Enfermagem UFPE** on line v. 12, n. 12, p. 3205–3211, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/article/view/236599>. Acesso em: 10 mar. 2025.

FONSECA, Larissa Kathlem et al. Maternagem: vivenciando ações de educação em saúde que auxiliam na promoção do aleitamento materno. **Saúde em Redes**, v. 4, n. 1, p. 183–192, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2018v4n1p183-192>. Acesso em 11 mar.2025

MARTINS, C. D. et al. Ambulatório de amamentação na atenção básica como uma importante ação de promoção ao aleitamento materno: relato de experiência. **CoDAS**, v. 36, n. 3, p. e20220234, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20232022234pt> . Acesso em 10 mar. 2025 World Health Organization

(WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF). Baby-Friendly Hospital Initiative. Revised, updated and expanded for integrated care Geneva: WHO; 2009